

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630395>

УДК 281

Хланта М.А.

Хланта Марк Андреевич, преподаватель, Тульский государственный технологический колледж, Россия, Тула, 300036, 7-й Полусный проезд, 16. E-mail: mhlanta@yandex.ru.

Организаторская, преподавательская и научная деятельность протопресвитера Иоанна Мейендорфа

Аннотация. В статье освещается организаторская роль протопресвитера Иоанна Мейендорфа в становлении и развитии Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, в которой он являлся не только преподавателем, но и руководителем. Дается обзор научных трудов по Патрологии, Основному богословию, Литургии, Истории, Антропологии и Философии. Приоткрыта роль отца Иоанна в переходе иммигрировавших православных общин в США на английский язык, который стал богослужебным. Вместе с этим показана активная просветительская и проповедническая деятельность отца Иоанна по миссии среди молодежи, как приехавшей из-за границы, так и коренной. Предпринята попытка показать сеть влияния, в результате которой отец Иоанн способствовал распространению православия в США и становлению автокефальной Православной Церкви в Америке.

Ключевые слова: Иоанн Мейендорф, Русское Студенческое Христианское Движение (РСХД), Свято-Владимирская семинария, «Синдесмос», христианская миссия среди молодежи, Автокефальная Православная Церковь в Америке.

Chlanta M.A.

Khлanta Mark Andreevich, lecturer, Tula State Technological College, Russia, Tula. Email: mhlanta@yandex.ru.

Organizational, teaching and scholarly activities of Protopresbyter John Meyendorff

Abstract. The article highlights Protopresbyter John Meyendorff's organisational efforts in the formation and development of the World Fellowship of Orthodox Youth "Syndesmos" and St. Vladimir's Seminary in New York. An overview of scholarly works on Patrology, Basic Worship, Liturgy, History, Anthropolgy and Philosophy is given. The role of Father John in the propagation of Orthodoxy in the USA and the formation of the American Metropolitanate is discussed.

Key words: John Meyendorff, Russian Student Christian Movement (RSKhD), St. Vladimir's Seminary, "Syndesmos", Christian mission among youth, Autocephalous Orthodox Church in America.

Иоанн Феофилович Мейендорф родился в аристократической семье баронов немецкого происхождения 17 февраля 1926 года. В детстве он пономарил, а затем и подьякнствовал у митрополита Евлогия (Георгиевского) в Свято-Александровском соборе в Париже. Закончив в 1949 году Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт в Париже

(далее ССПБИ), он остается при институте преподавателем. С 1950 г. по 1959 г. он преподавал в институте греческий язык и историю Церкви [8].

Работая со студентами-богословами, он видел потребность православной молодежи в консолидации. Проект Русского Студенческого Христианского Движения (далее РСХД), начатый его учителями и

старшими коллегами протопресвитером Василием Зеньковским, протоиереем Сергием Булгаковым, Николаем Бердяевым, его не заинтересовал. Отец Иоанн решил реализовать идею необходимости дополнительного, альтернативного союза православных молодых людей. Его желание и призывы не являлись единственными в мире, потому как еще в 1930 году подобная идея прозвучала с трибуны Всеправославной Конференции в Салониках.

Стоит отметить, что время, в которое жил отец Иоанн, было временем активного преобразования православного, да и общехристианского мира. Активно собирались различные совещания, съезды, ассамблеи. Люди повсеместно чувствовали необходимость объединяться перед лицом пугающего и быстроменяющегося мира. Тем более это было характерно для Церкви, которая по библейскому пониманию является главным оппонентом и объектом агрессии этого мира.

В 1953 году Иоанн Мейендорф избран Секретарем, а затем Президентом Синдесмоса (1954-1964 гг.) [8]. В 1959 году, по приглашению своего друга и соратника отца Александра Шмемана, Мейендорф переезжает в Нью-Йорк для работы в Свято-Владимирской семинарии. Здесь начинается новый этап жизни, в котором он активно проявляет себя в трех направлениях, касающихся молодежной миссии: 1) преподаватель; 2) ученый; 3) собиратель поместной Православной Американской церкви.

Преподавая в Свято-Владимирской семинарии, в соответствии с принципами православной педагогики, которые отец Иоанн не мог не знать, будучи сам воспитанником, а позже и преподавателем в ССПБИ, он в каждом предмете раскрывал сотериологическую основу, Божественный замысел нашего спасения [10, с. 211]. Это связано с тем, что основным принципом православной педагогики является сотериологичность и христоцентричность.

Вопросы студентов «его радовали, и он терпеливо, с любовью на них отвечал», как вспоминал об отце Иоанне его млад-

ший коллега по Свято-Владимирской академии протоиерей Николай Озолин [10, с. 212].

Будучи преподавателем в Колумбийском и Фордамском университетах, а также в Объединённой богословской семинарии (Манхэттен, Нью-Йорк), он не мог не влиять на своих студентов как содержанием учебного курса, так и своей личностью, которая, как известно, иногда даже более важна для формирования мировоззрения студента, чем сам предмет.

Как ученый отец Иоанн написал множество работ, среди которых выделяются следующие [6]: «Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение»; «Византийское богословие»; «Византия и Московская Русь», «Введение в святоотеческое богословие», «Иисус Христос в восточном православном богословии». Среди перечисленных работ есть записанные студентами устные лекции, прочитанные в Свято-Владимирской академии (курс патрологии лег в основу книги «Введение в святоотеческое богословие»). Сборники статей: «Православие в современном мире», «Православие и современный мир. Лекции и статьи», «Лекции, читанные в Белорусском Экзархате Московского Патриархата», «Православное богословие в современном мире», «Св. Григорий Палама, его место в Предании Церкви и в современной истории», «Рим, Константинополь, Москва (сборник статей)». Отдельные статьи: «Святитель Василий, мессалианство и Византийское христианство», «Халкидониты и монофизиты после Халкидона», «Святая гора Афон в XIV столетии. Духовное и интеллектуальное наследие», «Творение в истории православного богословия», «Святой дух в Церкви», «Об изменчивости и неизменности православного богослужения», «Православное богословие в современном мире», «Православное богословие сегодня», «Христианское Благовестие и социальная ответственность», «Христос как Спаситель в учении Восточной Церкви», «Человечество «ветхое» и «новое». Антропологические соображения», «Греческая философия и хри-

стианское богословие в Древней Церкви», «Церковь, общество, культура в православном церковном предании», «Два понимания Церкви: Запад и Восток накануне нового времени», «Евхаристический догмат в богословских спорах XIV столетия», «Мистическое богословие», «Заметка о Церкви», «О литургическом восприятии пространства и времени», «О православном понимании евхаристии» и др.

Отец Иоанн Мейендорф, как и его коллеги отец Александр Шмеман и архимандрит Киприан (Керн) являлся вдохновителем и активнейшим деятелем литургического богословия как научной дисциплины. Суть этой сравнительно новой грани богословия в систематизации «богословских идей, заключающихся в нашем богослужении» [3, с. 11].

Отдельно мы должны обратить внимание на публикации отца Иоанна в журналах для широкой аудитории, одним из которых был популярный в то время «The Orthodox Church», редактором которой он являлся [8]. Очень важным аспектом формирования сознания молодежи стала серия его статей «Брак и Евхаристия», в которых отец Иоанн в контексте православного вероучения указывает на пути выхода из сложившегося в инородной среде обычая создавать смешанные браки. Он утверждает, что именно Евхаристическая чаша является центром отношений в христианском браке, а потому не допускает «интеркоммуниона». Следовательно, выбор спутника жизни должен учитывать этот важнейший богословский аспект [5, с. 10].

Признанием его выдающихся заслуг в деле развития патрологии и истории Церкви наглядно является список занимаемых им должностей: президент Американской патристической ассоциации, почетный доктор Санкт-Петербургской Духовной Академии, член Исполнительного комитета США по византийским исследованиям. Так же он работал в «Дамбартон Окс» Гарвардского университета, который является одним из ведущих мировых центров по византистике.

Говоря о его организаторской, или централизующей деятельности по становлению Автокефальной Православной Церкви в Америке [4, с. 96], которая начиная со второй четверти XX века была вся соткана из самых разных юрисдикций и национальных групп, терзаемая в третьей четверти того же века спорами и разногласиями между самопровозглашенной автономной Американской митрополией и Московским Патриархатом [12], мы не станем рассматривать канонический и политический аспект деятельности отца Иоанна, а лишь укажем на его миссию в контексте работы с молодежью и формирования православной общины вне границ России.

Отец Иоанн, формируя кадровый состав преподавательской корпорации Свято-Владимирской семинарии, целых четырнадцать лет искал высококвалифицированного, искренне переживающего за свое дело специалиста в области иконописи и литургического богословия. При этом Мейендорф сам обладал значительным объемом знаний и компетенций в этой области чтобы прикрыть эту брешь, но, по его мнению, только всецело погруженный в эту область преподаватель сможет заменить и исправить «богомазов» с добрыми мотивами и желанием, но не имеющих традиций, соответствующей культуры и достойного профильного образования. После долгих поисков отец Иоанн наконец нашел такого человека – протоиерея Николая Озолина, который был когда-то тоже выпускником Свято-Сергиевского Православного Богословского Института.

Озолину он пишет, что преподаватели в Свято-Владимирской академии должны себя духовно настроить на «миссию» [10, с. 216], т.е. преподавание в академии Мейендорф считал миссией, т.е. весьма и весьма серьезным делом. И это неудивительно, ведь Свято-Владимирская семинария, а после и академия была кузницей кадров, которые должны были работать непосредственно с людьми в общинах ради формирования крепких приходов. А имен-

но приходы являются базой для любой Поместной Церкви.

Говоря о Свято-Владимирской семинарии, историк Церкви, византист и друг отца Иоанна Дмитрий Дмитриевич Оболенский писал о том, что и отец Георгий Флоровский, и отец Александр Шмемман и сам отец Иоанн Мейендорф, поочередно заменяя друг друга на должности главы семинарии и академии, оказали весьма полезное и благостное влияние на православие на североамериканском континенте, налаживая мост между Парижем и Нью-Йорком [9, с. 168].

В Свято-Владимирской семинарии учились люди с самым разным социальным статусом и национальностью: и демобилизованные американские солдаты, и православные беженцы из разных континентов, и бывшие мусульмане, и греки. У всех был разный уровень знания английского языка. В образовательном плане были выпускники колледжа, студенты, продолжающие учебу в университете, кандидаты и доктора наук [13]. И ко всем ним отец Иоанн, будучи и преподавателем, и деканом, и ректором должен был найти подход, направив в сторону объединения вокруг Христа и организовав их деятельность максимально эффективно и правильно в каноническом плане.

На наш взгляд, важным элементом его влияния на становление автокефалии, связанным с его организаторской стороной служения, является распространение богослужения в американской митрополии на английском языке. Он настаивал, что именно такой вариант соответствует кирилло-мефодьевской традиции апостольства и такая необходимость даже среди русскоговорящего населения уже созрела. Да и для миссии среди молодежи, понимающей только английский язык, преимущества этого перехода были очевидны.

При таком подходе выпускники Свято-Владимирской семинарии становились священниками и постепенно закрывали потребность в пастырском руководстве огромного числа русских эмигрантов и перешедших в православие коренных амери-

канцев. Они же становились проводниками смены богослужения с русского на английский язык. Также бывшие студенты отца Иоанна реализовывали на приходах литургическое возрождение, которым так дорожил их преподаватель. Интерес западных мыслителей, философов и богословов «к литургической жизни Православных Церквей привел к установлению плодотворных богословских связей и взаимному обогащению богословов Востока и Запада» [1], в чем была немалая заслуга и отца Иоанна.

Незадолго до смерти, в одном из интервью он признался, что для него, как для педагога, огромнейшая радость осознавать, что его ученики служат на благо Церкви [9, с. 169]. В этом проявилась его и преподавательская, и организаторская сторона личности.

Кроме формирования кадрового состава, отец Иоанн также занимался развитием экуменического движения, будучи представителем от американской митрополии на съездах Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), в который в 1961 году вступила и Русская Православная Церковь Московского Патриархата. На этой платформе отец Иоанн имел контакты с представителями Московского Патриархата, что, без сомнений, влияло на развитие отношений СССР и православного населения в Америке.

Отец Иоанн, будучи администратором, решал проблему, характерную для американского континента: создавал в США «самостоятельную в каноническом смысле и административно единую Православную Церковь, которая бы не уходила своими культурными корнями в какую-либо географически отдаленную восточно-европейскую Поместную Церковь, но прочно утвердилась на автохтонной культурной почве» [9, с. 169].

В целом о миссии отец Иоанн писал, что она присуща самой природе Церкви, которая называется «апостольской» по двум причинам. Первая: она несет апостольскую веру; вторая: она послана в мир так же, как были посланы апостолы. Также

он считал, что миссионерская работа не может сводиться только к проповеди Евангелия; она предполагает служение не только словом, но и делом. Эти два пункта означают, что, если Церковь отходит от своего миссионерского пути, перестает быть открытой миру, разделяет людей, например, по этническому, расовому, политическому признаку в деле Евангельской проповеди, она перестает быть настоящей Христовой Церковью, т.к. поступает вопреки тому, как жил её Глава, который пришел «благовествовать нищим... исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18) [7].

У миссии Церкви есть глобальная задача: глобальное, деятельное, «живое», активное свидетельство секуляризованно-

му миру, всему мировому сообществу о Христе, а не просто «сухой» посыл проповедников в далекие страны. Если Церковь и каждый отдельный христианин не стремятся свидетельствовать миру о своей вере, а замыкается в себе, это значит, что в духовной жизни творится что-то неверное. Желание прославить свою веру и рассказать о ней другим «так же естественно, как сердцу разгонять кровь, а легким – дышать. Свидетельство о своей вере – это всегда радость» – писал отец Иоанн [2]. Мир начинается за порогом нашего дома. Такое понимание придает проблеме христианской миссии XX века Мейендорф [11, с. 14-15]. Такое понимание миссии преподавателя, ученого и администратора он и реализовал в своей жизни, повлияв на историю становления Православной Церкви в Америке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вукашинович В., священник. Литургическое возрождение в XX в. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/liturgicheskoe-vozhrozhdenie-v-20-v/6_15 (дата обращения: 6.04.2022).
2. Геннадий (Гоголев), архим. Миссия в молодежной среде. Доклад на III Съезде епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви // Сибирская православная газета. URL: <http://www.ihtus.ru/m9.shtml> (дата обращения: 02.04.2022).
3. Киприан (Керн), архим. Литургия. Гимнография и эротология. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1997. URL: <http://lib.cerkov.ru/preview/1071>.
4. Кострюков А.А. Дарование автокефалии Православной Церкви в Америке в свете документов церковных архивов // Вестник ПСТГУ. 2016. Вып. 3 (7). С. 93-103
5. Мейендорф И., прот. Брак и Евхаристия // Вестник РСХД. 1970. № 1-2 (95-96). С. 4-15.
6. Мейендорф Иоанн Феофилович // Образовательный портал «Два града». URL: https://dvagrada.ru/wiki/Мейендорф_Иоанн_Феофилович#.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0 (дата обращения: 08.04.2022).
7. Мейендорф И., прот. Живое Предание: свидетельство Православия в современном мире. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Joann_Mejendorf/zhivoe-predanie-svidetelstvo-pravoslavija-v-sovremennom-mire/10#sel=23:1,23:133 (дата обращения: 06.02.2022).
8. Мейендорф Иоанн Феофилович / Электронная энциклопедия «Древо». URL: <https://drevo-info.ru/articles/13673167.html> (дата обращения: 07.04.2022).
9. Оболенский Д.Д. Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926–1992) // Свидетель истины: Памяти протопресв. Иоанна Мейендорфа. [Материалы и исследования]. Пер. с англ. – Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургской епархии, 2003. С. 166-175.
10. Озолин Н., прот. Несколько штрихов к портрету о. Иоанна // Свидетель истины: Памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа: [Материалы и исследования]. Состав. А. В. Левитский. Пер. с англ. Екатеринбург: Изд. Екатеринбургской епархии, 2003. С. 205-226.
11. Стамилус И. Православное богословие миссии сегодня. М., 2002. 445 с.
12. Широков С., священник. История Православия в Америке. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/istorija-pravoslavija-v-amerike/ (дата обращения: 06.04.2022).

13. Юха Д, свящ. Свято-Владимирская семинария в Нью-Йорке. URL: <http://palchevskiy.by/svjato-vladimirskaja-seminaria.html> (дата обращения: 07.04.2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vukashinovich V., svjashh. Liturgicheskoe vozrozhdenie v HH v. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/liturgicheskoe-vozrozhdenie-v-20-v/6_15 (data obrashhenija: 6.04.2022).
2. Gennadij (Gogolev), arhim. Missija v molodezhnoj srede. Doklad na III S#ezde eparhial'nyh missionerov Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi // Sibirskaja pravoslavnaja gazeta. URL: <http://www.ihtus.ru/m9.shtml> (data obrashhenija: 02.04.2022).
3. Kiprian (Kern), arhim. Liturgika. Gimnografija i jeortologija. M.: Krutickoe Patriarshee Podvor'e, 1997. URL: <http://lib.cerkov.ru/preview/1071>.
4. Kostjukov A.A. Darovanie avtokefalii Pravoslavnoj Cerkvi v Amerike v svete dokumentov cerkovnyh arhivov // Vestnik PSTGU. 2016. Vyp. 3 (7). S. 93-103
5. Mejendorf I., prot. Brak i Evharistija // Vestnik RSHD. 1970. № 1-2 (95-96). S. 4-15.
6. Mejendorf Ioann Feofilovich // Obrazovatel'nyj portal «Dva grada». URL: https://dvagrada.ru/wiki/Mejendorf_Ioann_Feofilovich#.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0 (data obrashhenija: 08.04.2022).
7. Mejendorf I., prot. Zhivoe Predanie: svidetel'stvo Pravoslavija v sovremennom mire. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/zhivoe-predanie-svidetel'stvo-pravoslavija-v-sovremennom-mire/10#sel=23:1,23:133 (data obrashhenija: 06.02.2022).
8. Mejendorf Ioann Feofilovich / Jelektronnaja jenciklopedija «Drevo». URL: <https://drevo-info.ru/articles/13673167.html> (data obrashhenija: 07.04.2022).
9. Obolenskij D.D. Protopresviter Ioann Mejendorf (1926–1992) // Svidetel' istiny: Pamjati protopresv. Ioanna Mejendorfa. [Materialy i issledovanija]. Per. s angl. – Ekaterinburg: Izd-vo Ekaterinburgskoj eparhii, 2003. S. 166-175.
10. Ozolin N., prot. Neskol'ko shtrihov k portretu o. Ioanna // Svidetel' istiny: Pamjati protopresvitera Ioanna Mejendorfa: [Materialy i issledovanija]. Sostav. A. V. Levitskij. Per. s angl. Ekaterinburg: Izd. Ekaterinburgskoj eparhii, 2003. S. 205-226.
11. Stamilus I. Pravoslavnoe bogoslovie missii segodnja. M., 2002. 445 s.
12. Shirokov S., svjashh. Istorija Pravoslavija v Amerike. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/istorija-pravoslavija-v-amerike/ (data obrashhenija: 06.04.2022).
13. Juha D, svjashh. Svjato-Vladimirskaja seminarija v N'ju-Jorke. URL: <http://palchevskiy.by/svjato-vladimirskaja-seminaria.html> (data obrashhenija: 07.04.2022).

Поступила в редакцию 13.05.2022.

Принята к публикации 17.05.2022.

Для цитирования:

Хланта М.А. Организаторская, преподавательская и научная деятельность протопресвитера Иоанна Мейендорфа // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 40-45. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Chlanta.pdf>